

Di Antara Dua Cita-Cita: Dinamika Doktrin Strategis dan Implikasinya terhadap Kebimbangan Perilaku Indonesia di Laut Cina Selatan 2014- 2023

Muhammad Raka Hadiyan

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

Abstrak. Selama satu dekade ke belakang, terdapat dua sorotan isu strategis yang menghinggapki kemaritiman Indonesia: transformasi doktrin maritim dan kebimbangan perilaku strategisnya dalam tata kelola Laut Cina Selatan (LCS). Pada isu pertama, Indonesia tengah berada dalam proses perubahan doktrin strategis dari Wawasan Nusantara (Wasantara) menuju Poros Maritim Dunia (PMD). Sementara pada isu kedua, dinamika doktrin strategis tersebut diikuti oleh ambivalensi perilaku Indonesia dalam penanganan ancaman di LCS. Penelitian ini mencoba untuk menyelidiki keterhubungan antara dua isu tersebut menggunakan kerangka konseptual yang sebelumnya dikembangkan oleh Libel (2018) serta Feng & He (2021). Alhasil, didapat temuan bahwa proses transformasi doktrin maritim Indonesia mengalami permasalahan dikarenakan kuatnya persistensi doktrin lama Wawasan Nusantara. Kegagalan transformasi tersebut kemudian ditemukan kaitannya dengan ambivalensi perilaku Indonesia di LCS. Dengan ketiadaan doktrin dominan yang jelas, perilaku Indonesia dipetakan berdasarkan karakterisasi dari masing-masing doktrin dalam mempersepsikan ancaman. Apabila prioritas isu berputar pada penanganan ancaman non-negara seperti penangkapan ilegal dan penyelundupan, maka PMD dinilai lebih kompatibel untuk diejawantahkan. Sebaliknya, ketika situasi di LCS melibatkan kemungkinan friksi dan konflik state-to-state, maka Wasantara yang mengedepankan stabilitas melalui diplomasi maritim kemudian lebih cocok untuk dijadikan pilihan. Dinamika tersebut pada akhirnya dimaknai sebagai pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk menerapkan perilaku strategi yang tegas kedepannya dan memilih prioritas cita-cita: melanjutkan pertarungan menjadi Poros Maritim Dunia atau mengedepankan stabilitas dalam pencegahan konflik perbatasan.

KATA KUNCI

1. Doktrin strategis.
2. Laut Cina Selatan.
3. Perilaku maritim.
4. Poros Maritim Dunia.
5. Wawasan Nusantara.

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Laut Cina Selatan merupakan kawah geopolitik yang tidak pernah lekang oleh waktu untuk menjadi ladang uji kebijakan strategis negara-negara penopangnya. Bagi Indonesia, Laut Cina Selatan (LCS) – seringkali disebut juga sebagai “Laut Natuna Utara” dan “Laut Tiongkok Selatan” – juga sudah sejak lama menjadi saksi dari dinamika kebijakan maupun perilaku strategis Indonesia. Posisi geografisnya yang berada tepat di jantung kawasan Asia Tenggara, prospeknya dalam konteks sumber daya alam serta perikanan, maupun pengaruhnya terhadap rute perdagangan internasional merupakan sebagian diantara banyak alasan mengapa LCS tidak pernah jauh dari sorotan pemerintah (Wicaksana, 2019). Sebagai implikasinya, tata kelola LCS selalu bisa dikaitkan dengan penanganan isu-isu krusial seperti friksi, tensi, serta kontestasi strategik, maupun bentuk ancaman-ancaman transnasional kontemporer.

Indonesia, utamanya di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tidak pernah melepaskan problematika LCS dari cakupan kebijakan strategisnya. Jokowi, dalam berbagai forum maupun dialog internasional, selalu menekankan kepentingan Indonesia untuk menjaga kedaulatannya di kawasan LCS. Perhatian tersebut sudah dituangkan bahkan sejak masa awal penempatannya sebagai seorang kepala pemerintahan Indonesia (Seskab Republik Indonesia, 2015). Untuk mencapai kepentingan tersebut, berbagai strategi yang di dalamnya termasuk perilaku strategis kemudian dikeluarkan oleh Indonesia. Secara umum, dalam kajian mengenai perilaku strategis yang dimaksud, interpretasi terhadap aspek rujukan berupa doktrin-doktrin militer yang ada dapat berperan sebagai modal besar untuk menentukan langkah-langkah yang tepat.

Perhatian terhadap doktrin kemiliteran, utamanya di bidang maritim, juga tercermin dalam visi besar kebijakan Jokowi sejak mulai duduk sebagai presiden pada tahun 2014. Dimulai sejak kampanye presidensinya, Jokowi serta para ahli yang berada di belakangnya sudah menaruh perhatian terhadap pentingnya reposisi doktrin militer sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis Indonesia. Dalam pemahaman tersebut, aspek pertahanan dianggap tidak bisa dilepaskan dari cita-cita besar Jokowi untuk meningkatkan pemberdayaan perekonomian Indonesia. Sebagai respon, arahan doktrin baru yang dirumuskan sebagai “Poros Maritim Dunia (PMD)” pada akhirnya dikeluarkan, dengan harapan mampu menjadi representasi dari cita-cita besar pemerintahan Jokowi di bidang pembangunan ekonomi dan kebijakan strategis (Putra, 2014).

Seiringan dengan berjalannya pemerintahan Jokowi, PMD terus dikenalkan dipromosikan sebagai doktrin baru yang sehendaknya mengilhami berbagai kebijakan serta perilaku strategis Indonesia pada tahun 2014 dan setelahnya. Promosi tersebut mencakup jangkauan luar dan dalam negeri, ditandai dengan penyuaran mengenai PMD di forum-forum internasional, serta diikuti pula dengan rekalisasi dokumen pendidikan institusi militer di dalam negeri (Sari, 2014). Intensitas penyuaran di awal masa pemerintahan tersebut kemudian memunculkan aspirasi mengenai lancarnya pengadopsian PMD sebagai arahan baru kebijakan strategis Indonesia. Terlebih lagi, mengingat adanya seruan geopolitik, munculnya aktor-aktor baru dalam ancaman pertahanan, serta fokus pembangunan yang mengedepankan inklusivitas membuat PMD dijadikan sebagai solusi “ideal” bagi kebijakan strategis Indonesia bahkan hingga di masa yang akan datang (Sriyanto, 2018).

Problematika yang kemudian muncul adalah: transformasi doktrin hegemonik suatu negara sejatinya tidak bisa dilaksanakan secepat itu. Indonesia sejatinya sudah memiliki beberapa doktrin militer yang mencerminkan karakteristik bangsa dan disusun atas budaya strategis. Serta, doktrin-doktrin tersebut sudah ada dan diajarkan sejak lama dalam institusi militer Indonesia. Maka dari itu, sangat logis kemudian untuk berasumsi bahwa, transformasi doktrin-doktrin

militer Indonesia menjadi terfokus pada PMD tentu tidak bisa diharapkan berjalan mulus tanpa ada halangan. Terlebih lagi, merujuk Yakti & Susanto (2018) PMD merupakan doktrin strategis yang sepenuhnya baru dan memiliki sedikit sekali kesinambungan apabila dibandingkan dengan doktrin-doktrin maritim sebelumnya. Hal tersebut pada akhirnya dapat memicu terjadinya kebingungan dalam pengejawantahan doktrin strategis Indonesia, utamanya dengan mengingat nihilnya kesinambungan dari doktrin baru dibandingkan doktrin lama.

Beberapa gejala yang membenarkan pernyataan tersebut kemudian bermunculan. Salah satu yang disoroti oleh penelitian ini mengarah pada perilaku Indonesia di LCS itu sendiri. Pertama, perlu diingat kembali bahwa LCS merupakan wilayah prioritas dari pengaplikasian strategi maritim Indonesia. LCS dan kawasan Natuna dapat dikategorikan sebagai wilayah dimana angkatan laut Indonesia menaruh paling banyak perhatian dan siaga dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain (Sudirman, Mooy, Malufti, & Ramadhan, 2019). Kedua, bahkan di wilayah yang menjadi prioritas tata kelola pertahanan Indonesia sekalipun, perilaku strategis Indonesia di LCS dapat dibidang sangat ambivalens selama satu dekade ke belakang. Pada tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi, sangat mudah untuk mengingat ketegasan tentara patroli Indonesia dalam menumpas aktor-aktor penangkap ikan ilegal maupun penyelundupan di kawasan Natuna. Indonesia bahkan menyebarluaskan keinginannya untuk membangun lebih banyak pos pertahanan dan kuota alutsista di kawasan tersebut (Kusumadewi, 2015). Akan tetapi, mempercepat waktu hingga circa 2021, strategi Indonesia di LCS justru kurang terdengar, dimana Indonesia saat ini justru mengedepankan stabilitas dan diplomasi dalam tata kelola maritimnya (Laksana, 2024).

Temuan awal tersebut kemudian disempurnakan untuk menjadi hipotesis yang mendasari penelitian ini. Di satu sisi, dipahami bahwa doktrin strategis Indonesia selama sepuluh tahun ke belakang nyatanya berstatus di dalam limbo. Doktrin strategis baru Poros Maritim Dunia masih dipertanyakan efektivitas kehadirannya dalam menggeser doktrin-doktrin maritim yang sudah ada sebelumnya seperti Wawasan Nusantara. Di sisi lain, perilaku strategis Indonesia juga menunjukkan adanya kebimbangan – apakah Indonesia mau bersifat asertif dan berwawasan keluar? Atau justru menjunjung kembali nilai-nilai kemarin sore yang lebih kooperatif dan menekankan stabilitas? – jawaban jelasnya masih belum tergambar dalam ambivalensi perilaku Indonesia. Keterhubungan antara adanya dinamika dalam transformasi doktrin dan kebimbangan perilaku tersebut merupakan suatu hal yang hendak didalami dalam penelitian ini.

Dalam bahasan yang lebih luas, temuan awal penelitian ini juga menemukan adanya gap dalam analisis perilaku Indonesia di LCS yang belum mengaitkan keterhubungan tersebut. Padahal, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara utuh, kacamata yang bersifat lebih empiris dirasa sangat diperlukan. Dengan memahami signifikansi dari doktrin strategis sebagai pendorong perilaku suatu negara, maka identifikasi keterhubungan antara keduanya bisa menjadi langkah penelitian yang tepat. Dalam kasus ini, studi mengenai keterhubungan keduanya dibatasi dengan periodisasi pada tahun 2014-2023 yang secara spesifik merujuk pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang kemudian menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konseptualisasi transformasi doktrin strategis Indonesia yang terjadi pada periode 2014-2023? serta
2. Bagaimana dinamika doktrin strategis menjelaskan kebimbangan perilaku Indonesia di

Laut Cina Selatan pada periode 2014-2023?

2. Kerangka Analisis

Doktrin Strategis dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Negara

Dengan fokus penelitian ini yang menempatkan telaaahnya terhadap doktrin strategis Indonesia, maka diperlukan pemahaman konsensual terlebih dahulu mengenai definisi dan batasan mengenai “doktrin”. Salah satu definisi populer mengenai doktrin yang disampaikan oleh Johnston (2000) menyebutkan bahwa, etimologi doktrin berasal dari bahasa latin *doctrina* yang secara singkat berarti “pengajaran”. Johnston melanjutkan definisinya bahwa doktrin adalah segala sesuatu yang ditulis serta disebarikan kepada pasukan militer sebagai bentuk manual dan standar mereka ketika bertempur. Disebutkan pula bahwa inisiasi doktrin kontemporer sudah ada sejak awal abad ke-17 yang disebarikan oleh Maurice dari Nassau, mengenai bagaimana ia memberikan dokumen standardisasi mengenai cara bertempur pasukannya.

Definisi dari Johnston tersebut kemudian dikembangkan oleh Frazier & Hutto (2017) yang memberikan definisi operasional mengenai bentuk “pengajaran” apa saja yang dapat dikaitkan dengan doktrin operasional. Pengajaran tersebut dibagi menjadi tiga komponen yang terfokus pada: (1) teknik; (2) gagasan; dan (3) praktik bertempur yang dipusatkan pada proses sosialisasi. Sosialisasi dari doktrin tersebut biasanya ditugaskan pada dokumen-dokumen resmi yang dimiliki oleh negara, dimana pengejawantahannya dapat ditugaskan kepada buku putih pertahanan, dokumen negara spesifik mengenai doktrin, atau bahkan undang-undang tertentu. Dalam konteks Indonesia, doktrin yang diajarkan dalam sekolah maupun institusi militer terpusat ke dalam satu dokumen resmi Tridharma Ekakarma yang kemudian dibagi kembali menjadi doktrin dalam masing-masing matra darat, laut, dan udara.

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), utamanya dalam ranah politik keamanan internasional, keberadaan doktrin militer sebagai salah satu determinan dari perilaku suatu negara dapat dikatakan hadir sebagai suatu pendekatan alternatif. Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin pada akhir dekade 1970-an, terdapat beberapa gejala mengenai bagaimana teori-teori mainstream seperti neorealisme dan neoliberalisme. Dengan demikian, beberapa asumsi diujikan sebagai teori-teori alternatif. Salah satunya adalah asumsi yang diuji oleh Jack Snyder (1977) mengenai bagaimana diferensiasi doktrin militer di Soviet dan Amerika Serikat dapat menjelaskan perbedaan perilaku strategis mereka mengenai pengembangan dan penggunaan nuklir.

Gambar 1. Posisi doktrin strategis dan tahapan manifestasinya sebagai sumber rujukan perilaku negara.

Sumber: Interpretasi penulis terhadap Lantis, 2014.

Sejak saat itu, pengejawantahan doktrin militer tertentu dalam menentukan perilaku suatu negara berkembang menjadi teori alternatif yang sangat populer dalam diskursus politik keamanan internasional. Perilaku suatu negara dinilai sangat distingtif dan tidak bisa dilihat dalam lensa yang sama berupa struktur internasional sebagaimana pembahasan teori populer – neorealisme dan neoliberalisme – pada saat itu. Sebagai implikasi perkembangannya, Jeffrey S. Lantis (2014) kemudian memberikan pemetaan mengenai keterhubungan antara budaya strategis, doktrin militer, dan kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perilaku suatu negara yang tergambar dalam Gambar 1.

Apa yang dipetakan oleh Lantis tersebut juga secara empiris menggambarkan praktik operasional dalam beberapa studi terdahulu. O'Reilly (2013), misalnya, melihat fenomena berupa kecenderungan Amerika Serikat untuk menangani negara-negara “nakal” (rogue states) seperti Irak, Libya, dan Venezuela sebagai prioritas kebijakan luar negerinya. Kecenderungan tersebut diverifikasi bermula dari budaya strategis yang kemudian ditranslasikan dalam bentuk doktrin pada institusi pendidikan militer di Amerika Serikat. Studi lain yang dilaksanakan oleh Barton & Rehner (2018) juga menyoroti fenomena serupa di Tiongkok, dimana kebiasaan strategik masa lalu kemudian diteruskan menjadi doktrin pada institusi militer dan seterusnya mempengaruhi kalibrasi kebijakan luar negeri Tiongkok itu sendiri.

Dalam kasus Indonesia sendiri, doktrin militer yang secara resmi tertuang dalam dokumen resmi Kementerian Pertahanan adalah Tridharma Ekakarma. Doktrin tersebut dibagi kembali menjadi doktrin pada masing-masing matra, yaitu Kartika Eka Paksi untuk matra darat, Jalasveva Jayamahe di matra laut, dan Swa Buwana Paksa bagi matra udara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Meskipun demikian, doktrin strategis yang hendak dijadikan fokus dalam penelitian ini tidak mengacu pada pembagian resmi tersebut. Dua doktrin yang dijadikan acuan – Wawasan Nusantara serta Poros Maritim Dunia – merupakan dua doktrin Angkatan Laut yang dipopulerkan oleh beberapa akademisi di bidang pertahanan Indonesia serta sudah dikaji dalam beberapa studi ilmiah sebelumnya. Hal tersebut sejatinya merupakan fenomena yang wajar dalam kasus banyak negara lainnya, dimana pemahaman doktrin suatu negara seringkali diistilahkan oleh akademisi berdasarkan gambaran praktik yang terjadi (Bjerga & Haaland, 2010; Posen, 2016).

Karakterisasi Dua Doktrin Maritim: Wasantara dan Poros Maritim Dunia

Dari berbagai doktrin yang diajukan oleh berbagai akademisi mengenai doktrin strategis Indonesia, terdapat dua doktrin maritim yang didalami dalam penelitian ini. Pertama, adalah Wawasan Nusantara – doktrin maritim yang bersumber dari budaya strategis Indonesia, dipopulerkan salah satunya oleh Dewi F. Anwar (1996). Kedua, penelitian ini juga berfokus pada Poros Maritim Dunia (PMD). Doktrin ini diadopsi oleh militer Indonesia dan secara resmi diintegrasikan ke dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia pada tahun 2015 (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Dengan fokus penelitian ini hendak memetakan implikasi dari dinamika penggunaan kedua doktrin tersebut dalam perilaku strategis Indonesia, maka perbedaan diferensiasi antara keduanya juga diperlukan.

Sekilas, Tabel 1 merangkum beberapa titik diferensiasi antara Wawasan Nusantara dan Poros Maritim Dunia sebagai dua doktrin maritim Indonesia.

Wawasan Nusantara	Aspek Pembeda	Poros Maritim Dunia
Disintegrasi teritorial NKRI melalui invasi, terorisme, gerakan separatis, serta serangan terhadap wilayah-wilayah terluar	Sumber Ancaman Keamanan Utama	Kejahatan kontemporer di wilayah laut seperti penyelundupan, pembajakan, dan terorisme
<i>Inward-looking</i> dengan fokus pada perlindungan wilayah kesatuan	Cara Pandang Geopolitik	<i>Outward-looking</i>
1959 (Deklarasi Juanda)	Dokumen Awal	2015 (Buku Putih Pertahanan Indonesia ed. 2015)
Integrasi komponen pertahanan yang menitikberatkan daya mobilisasi tiga matra TNI	Basis Kekuatan Utama	TNI-Angkatan Laut dan faktor-faktor penunjang infrastruktur
Ketahanan dan stabilitas nasional dari konflik <i>state-to-state</i>	Preferensi Kepentingan	Penguatan sumber daya geoekonomi bangsa

Tabel 1. Karakteristik Dua Doktrin Maritim Indonesia.

Doktrin pertama yang perlu dipahami adalah Wawasan Nusantara (Wasantara). Dalam perkembangannya, Wasantara merupakan doktrin yang dianggap menjadi dasar dari pengajaran perilaku militer di Indonesia dan biasanya disejajarkan dengan doktrin lain “Ketahanan Nasional” yang lebih berkaitan dengan konsep gerilya di darat. Pada akhir dekade 1990-an, Widjajanto (2005) mengklasifikasikan Wasantara dan Ketahanan Nasional sebagai dua doktrin dasar Indonesia, yang seterusnya menjadi awal mula dari segala doktrin induk untuk diajarkan dan dioperasikan oleh personil militer Indonesia.

Secara konkret, Wasantara pertama kali dikonseptualisasikan pada tahun 1957 oleh Perdana Menteri Djuanda Kartasasmita. Mewakili perwakilan kabinet pada saat itu, Djuanda mendeklarasikan identitas tak terbantahkan dari Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Dan sebagai implikasinya, semua komponen dari masyarakat Indonesia dianggap memiliki tanggungjawab untuk melindungi semua bagian teritori Indonesia tanpa terkecuali (Sulaiman, 2016). Kemudian, Dupont (1996) bahkan mengatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, kesatuan teritorial adalah hal yang berkaitan dengan “hidup-dan-mati”. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan mengutip perkataan dari beberapa menteri seperti Adam Malik dan Mochtas Kusumaatmadja pada saat itu (Kroef, 1975).

Wasantara kemudian memiliki beberapa implikasi terhadap perilaku strategis Indonesia, terspesifikasi dalam beberapa aspek. Pertama, dari outlook geopolitik sendiri, Indonesia dianggap mengadopsi strategi pertahanan yang bersifat *inward-looking*. Maksudnya adalah, Indonesia lebih memprioritaskan pertahanan dalam negeri dan kesatuan nasional daripada berfokus pada pemetaan posisinya secara global (Anwar, 1996) Kedua, dalam mempersepsi ancaman, Indonesia menempatkan pertahanan atas invasi dari *state-to-state conflict* sebagai ancaman utama, dan kemudian diikuti sebagai gerakan separatisme. Hal tersebut dikarenakan faktor historis bahwa dalam suasana circa 1957 dan pembentukan awal bangsa Indonesia, sifat alamiah dari ancaman integrasi yang dihadapi Indonesia adalah invasi bangsa asing dan gerakan separatisme (Dupont, 1996) Ketiga, aspek strategis yang diutamakan untuk mencapai kepentingan nasional berupa integrasi kewilayahan bertumpu pada kemampuan mobilitas.

Meskipun pemahaman Wasantara juga didominasi dengan pemahaman geografis Indonesia sebagai negara maritim, tetapi Wasantara juga mengilhami nilai inklusivitas. Maka dari itu, pengerahan mobilitas ketiga matra darat, laut, dan udara dalam mengatasi ancaman juga menjadi bagian dari penerapan Wasantara (McElhatton, 2008).

Meskipun dianggap sebagai doktrin yang distingtif, berdasar atas suatu budaya strategis, dan menjadi manifestasi peninggalan dari pembentukan bangsa Indonesia, penerapan Wasantara bukan berarti tidak menemui kritik. Berbagai studi sudah dilaksanakan untuk menyuarakan pentingnya rekalisasi doktrin militer Indonesia utamanya pasca-Perang Dingin. Satu yang paling populer dapat dirujuk pada studi yang dilaksanakan oleh Alan Dupont. Dalam studi tersebut, Dupont (1996) menyoroti kelemahan dari Wasantara yang dianggap berpotensi menimbulkan dilema strategik Indonesia di masa yang akan datang. Dengan outlook kebijakannya yang sangat inward-looking, persepsi tersebut dianggap tidak kompatibel dengan sifat alamiah pertahanan saat ini yang memaksa mayoritas negara untuk mengadopsi strategi yang lebih berorientasi keluar. Pergeseran sifat alamiah tersebut, menurut Dupont, disebabkan oleh dinamika pasca-Perang Dingin, munculnya banyak forum pertahanan multilateral, posisi Indonesia di ASEAN, serta emergensi dari aktor-aktor kejahatan non-negara.

Merespon berbagai pertimbangan tersebut, sejak pemerintahan Jokowi pada tahun 2014, Indonesia kemudian mengeluarkan doktrin strategis baru dalam agenda maritimnya yang dinamakan sebagai “Poros Maritim Dunia”. Yakti & Wicaksana (2020) menuliskan bahwa, kemunculan PMD sejatinya dilandaskan pada dua faktor: (1) perubahan cara pandang mengenai persepsi ancaman; serta (2) konsiderasi lebih lanjut terkait kontestasi geopolitik. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa setidaknya sudah ada dua sifat dari PMD yang memberikan nilai distingtifnya dibandingkan Wasantara, yang mencakup kepekaan terhadap ancaman kejahatan non-negara serta outlook-nya yang lebih berorientasi outward-looking.

PMD terlahir di era dimana titik panas dari konflik Indonesia sudah bergeser yang semulanya terpaku pada Perang Dingin menjadi dinamika Asia-Pasifik, utamanya kompleksitas ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS). PMD juga hadir di titik dimana ancaman paling frekuen yang hadir menghiasi wilayah laut Indonesia sudah tidak lagi bertumpu pada konflik state-to-state, melainkan berfokus pada lemahnya pemberdayaan aktor-aktor ekonomi di bidang bahari. Maka dari itu, menurut Rizal Sukma (2015), Indonesia hadir membawa tiga gagasan dalam PMD, berupa: (1) penguatan visi sebagai suatu negara kepulauan yang bersatu dan sejahtera; (2) pengembangan kapabilitas geoekonomi sebagai negari yang diapit oleh dua samudra; serta (3) interkonektivitas di laut. Ketiga gagasan tersebut tentu menjadi indikator bagaimana strategi pengembangan maritim Indonesia sudah bergerak dari skema pertahanan tradisional, dan adanya pelukan terhadap pentingnya aspek-aspek kontemporer.

Meskipun sangat terkait dengan isu kesejahteraan dan perekonomian, tetapi hal tersebut tidak menjadikan PMD terlepas dari identitasnya sebagai suatu doktrin strategis. Bahkan, PMD menggambarkan bagaimana doktrin maritim modern selayaknya dijalankan oleh suatu negara. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Dave Sloggett (2013), bahwa doktrin maritim yang bersifat outward sejatinya tidak boleh hanya terikat pada orientasinya terhadap konflik state-to-state, melainkan juga harus menaruh perhatian terhadap perlindungan dagang dan manajemen sumber daya sebagai dua poin yang memberikan nilai terhadap pentingnya perlindungan di teritori laut.

Konseptualisasi Kebimbangan Implementasi Doktrin Strategis Suatu Negara

Penelitian ini berfokus pada tahun 2014-2023 yang dimaknai sebagai periode dimana terjadi

keimbangan dalam implementasi doktrin maritim Indonesia. Dalam 9 tahun periode tersebut, yang juga dapat dipahami sebagai periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia tengah mencoba untuk mengembangkan doktrin maritim baru – Poros Maritim Dunia (PMD) – dengan tujuan untuk memperbaharui doktrin sebelumnya Wawasan Nusantara (Wasantara). Pengembangan tersebut dapat dilihat dari beberapa dokumen negara, yang dimulai dari Visi-Misi Pencalonan Presidensi Jokowi-JK tahun 2014, hingga yang paling nampak adalah Buku Putih Pertahanan tahun 2015.

Secara teoritis, keseimbangan implementasi doktrin merupakan hal yang sangat wajar dalam studi keamanan internasional, utamanya ketika terdapat kompetisi antara dua doktrin yang secara konseptual berkontradiktif. Bagi Adler & Haas (1992), hal tersebut dipicu oleh adanya kontraksi antara komunitas epistemik (merujuk pada “orang-orang yang bertanggungjawab dalam perumusan kebijakan”) mengenai keterbukaan dan persistensi mereka dalam implementasi doktrin baru. Libel (2018) kemudian mengembangkan suatu kerangka mengenai proses perubahan doktrin strategis tersebut dan di titik mana kompetisi antara doktrin lama dan baru terjadi dan kemudian memicu keseimbangan. Gambar 2 dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual yang dipopulerkan oleh Libel.

Gambar 2. Tahapan perubahan doktrin strategis dengan pelibatan komunitas epistemik.
Sumber: Libel, 2014.

Tamir Libel (2018) lanjut menerangkan bahwa kerangka tersebut terjadi secara berturut-turut. Suatu proses perubahan doktrin strategis akan dimulai dengan adanya krisis kebijakan terlebih dahulu, yang dapat dimaknai sebagai timbulnya beberapa masukan mengenai doktrin hegemonik sebagai status-quo dalam dasar pengambilan kebijakan strategis. Kemudian, serangkaian proses perubahan terjadi, yang dibagi ke dalam empat tahapan berupa inovasi, difusi, seleksi, dan persistensi. Pada tahapan ini, terjadi suatu proses yang dinamakan oleh Alan Bloomfield (2012) sebagai “persaingan” dari dua subkultur untuk mendominasi dan menjadi dasar doktrin strategis baru. Barulah setelah itu, doktrin hegemonik baru diperkenalkan dan kemudian diimplementasikan secara seutuhnya.

Dalam kerangka tersebut, perlu digarisbawahi bahwa Libel menempatkan “persistensi kebijakan” sebagai akhir tahapan dari proses perubahan doktrin strategis suatu negara. Hal tersebut menandakan bahwa, ketika suatu kebijakan baru sudah melewati tahapan pemilihan dan diresmikan sebagai doktrin baru sekalipun, proses perubahannya belum bisa dikatakan selesai. Kemungkinan untuk mengajukan kembali doktrin hegemonik lama masih sangat mungkin terjadi dalam periode tersebut. Titik itulah yang kemudian digarisbawahi oleh penelitian ini

sebagai poin dimana terjadi kebimbangan dalam pemilihan doktrin maritim Indonesia, dengan penjelasan yang lebih spesifik disajikan pada bagian pembahasan.

Pengejawantahan Dinamika Doktrin: Sebuah Kerangka Pemikiran

Dengan memahami bahwa pada periode 2014-2023 tengah terjadi persaingan pengaruh antara dua doktrin maritim – Wawasan Nusantara dan Poros Maritim Dunia – maka kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh penelitian ini mencakup dinamika implementasi berdasarkan karakteristik dari dua doktrin tersebut. Studi serupa mengenai dinamika doktrin yang mempengaruhi perilaku suatu negara sudah sempat diperkenalkan oleh Feng & He (2021) dengan fokusnya pada doktrin dan perilaku militer Tiongkok. Kerangka pemikiran sebagaimana dijelaskan melalui Gambar 3 kemudian diperkenalkan.

Gambar 3. Kerangka konseptual mengenai keterhubungan dinamika doktrin, karakteristiknya, serta perilaku strategis Indonesia.
Sumber: Interpretasi penulis terhadap Feng & He, 2021.

Dua doktrin maritim Indonesia sejatinya mengidentifikasi sifat ancaman yang berbeda-beda. Dan, dikarenakan adanya kebimbangan mengenai doktrin utama apa yang perlu dijadikan pegangan, maka implementasi keduanya terjadi dengan mengikuti karakteristik dan kompatibilitas masing-masing doktrin terhadap isu maupun ancaman yang dihadapi. Dalam kasus ini, pada spektrum bawah, ada Wawasan Nusantara yang pada awal periode 2014 merupakan status quo sebagai landasan doktrin maritim Indonesia. Wasantara dengan sifatnya yang defensif dan mementingkan integrasi teritorial akan lebih kompatibel dengan sifat ancaman yang mempertimbangkan potensi konflik state-to-state. Di sisi lain, PMD yang bersifat lebih outward-looking dan mengutamakan asertifitas sebagai poin utamanya dinilai lebih kompatibel dengan ancaman-ancaman transnasional kontemporer yang ada di kawasan Laut Cina Selatan.

Kerangka pemikiran yang diajukan oleh penelitian ini, secara hipotetis, dapat secara sempurna menjelaskan pertanyaan utama penelitian yang berfokus pada kebimbangan perilaku strategis Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian sekunder (desk research) yang disusun dengan mengikuti kaidah kualitatif. Apabila ditarik pengertiannya, penelitian sekunder merupakan tipe penelitian yang melibatkan pencarian sumber literatur baik fisik maupun digital dengan sifat akademis dan terstruktur. Sementara itu, penelitian kualitatif sendiri merupakan kaidah penelitian yang bersifat fleksibel, induktif, dan mendalam (Newman, 2014). Kombinasi antara kedua metode tersebut dirasa cocok untuk penelitian ini, yang berkeinginan untuk mendalami konsep-konsep kompleks tetapi tetap berpaku pada hasil yang holistik.

Adapun struktur pembahasan hasil yang disajikan dalam bagian selanjutnya dari penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan dua pertanyaan penelitian. Tahapan pembahasan disusun dengan mengikuti kerangka konseptual yang relevan dengan masing-masing pertanyaan. Spesifikasi penjelasan disediakan pada Tabel 2.

Rumusan Masalah	Kerangka Konseptual	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
<i>RQ1</i> : Bagaimana konseptualisasi transformasi doktrin strategis Indonesia yang terjadi pada periode 2014-2023? Serta	Tamir Libel (2018) mengenai Reposisi Komunitas Epistemik dalam Penentuan Doktrin Hegemonik	<i>Internet-based data collection</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan Ahli • Perdebatan Kebijakan • Dokumentasi Kebijakan
<i>RQ2</i> : Bagaimana dinamika doktrin strategis menjelaskan keseimbangan perilaku Indonesia di Laut Cina Selatan pada periode 2014-2023?	Feng & He (2021) mengenai Dinamika Doktrin Strategis dan Perilaku Negara		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen resmi pemerintah pusat • Dokumen resmi kemiliteran • Penulisan saintifik pendukung

Tabel 2. Rangkuman metodologi penelitian.

Kedua rumusan masalah yang menjadi rujukan dari penelitian ini disusun dengan mengikuti kerangka konseptual yang relevan. Setiap kerangka juga secara operasional memiliki rujukan sumber-sumber data tersendiri yang kemudian ditranslasikan ke dalam penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan secara daring dengan mengikuti teknik internet-based data collection berupa ekstraksi terhadap sumber-sumber resmi.

4. Pembahasan

Konseptualisasi Dinamika Doktrin Strategis Indonesia

Pertama, sebelum memasuki tahapan awal dalam proses perubahan doktrin strategis, yaitu “inovasi kebijakan”, diperlukan suatu “krisis kebijakan” sebagai situasi pemantik dari pentingnya pengeluaran doktrin baru. Di Indonesia, doktrin hegemonik yang menjadi status-quo merujuk pada Wawasan Nusantara (Wasantara). Beberapa studi mengenai pertahanan Indonesia menempatkan Wasantara sebagai doktrin dasar sejak lama (Anwar, 1996; Widjajanto, 2005). Meskipun demikian, seiring dengan bergesernya kompas pertahanan dari basis state-to-state menuju fokus pada ancaman kontemporer, berbagai usulan untuk mereposisi doktrin Indonesia

kemudian muncul. Usulan tersebut datang baik dari akademisi maupun praktisi di bidang kebijakan pertahanan Indonesia (Dupont, 1996).

Adanya krisis tersebut kemudian memunculkan permintaan (demand) mengenai inovasi kebijakan apa yang dapat dimunculkan, dalam konteks ini perlu dimanifestasikan dalam bentuk rancangan doktrin strategis baru. Rancangan tersebut kemudian diajukan oleh tim pencalonan presiden Jokowi-JK, dimana pada circa tahun 2013, beberapa narasi mengenai pergeseran doktrin strategis Indonesia menuju “Poros Maritim Dunia (PMD)” mulai dimunculkan. PMD menyoroti permasalahan utama mengenai inkompatibilitas Wasantara untuk bersifat outward-looking dalam menunjang cita-cita Indonesia untuk bersifat asertif terhadap ancaman transnasional sekitar (Yakti & Wicaksana, 2020). Ia juga hadir untuk mengisi permintaan penguatan geoekonomi Indonesia dan lubang yang kosong mengenai peran Indonesia dalam kerangka strategis lebih besar yaitu Belt and Road Initiative yang sudah diluncurkan Tiongkok lebih awal pada periode tersebut (Xinhua, 2019). Sebagai intinya, PMD digagas untuk menjadi doktrin maritim baru yang secara outlook menutupi kekurangan dari Wasantara sebagai doktrin hegemonik.

Selanjutnya, difusi kebijakan kemudian terjadi – dimana gagasan PMD kemudian mulai ditanggapi para komunitas epistemik yang ahli pada bidang ketahanan laut. Tahapan ini, pada akhirnya, dapat dinilai memiliki akhir yang positif. Kepala Staff Angkatan Laut dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada saat itu, Laksamana Marsetio, menanggapi positif pengembangan PMD sebagai doktrin maritim baru Indonesia. Marsetio dalam Ritonga (2016) bahkan mengatakan bahwa PMD merupakan cerminan dari budaya maritim Indonesia yang sudah dominan dari era kerajaan Nusantara – utamanya Sriwijaya dan Majapahit. Narasi yang sama juga disuarakan kembali oleh komunitas epistemik di sekitar Presiden-terpilih Joko Widodo pada saat itu (Ritonga, 2016). Difusi kebijakan yang dapat dibilang positif pada saat itu, kemudian memudahkan realisasi PMD untuk diperkenalkan sebagai kebijakan baru – dalam hal ini doktrin strategis Indonesia utamanya di bidang maritim. Pada Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, PMD disebut berulang kali sebagai arahan pengembangan pertahanan negara, meskipun kata “poros maritim” dan semacamnya sama sekali tidak pernah disinggung dalam buku putih edisi sebelumnya.

Kendati demikian, PMD kemudian mengalami banyak permasalahan dalam tahapan “persistensi kebijakan”. Wasantara, sebagai doktrin maritim status-quo, dianggap pada akhirnya masih dominan. Hal tersebut tentunya memicu kebingungan, terlebih lagi dengan mengingat bahwa Wasantara dan PMD memiliki karakteristik penyusun doktrinal yang sangat berbeda. Penelitian ini mencatat terdapat dua masalah yang memicu dinamika tersebut berdasarkan dokumen-dokumen resmi pemerintah, di antaranya:

1. Sistem pertahanan Indonesia sendiri sebenarnya sudah merekognisi ancaman transnasional sebagai kompas baru dari sifat ancaman prioritas negara. Rekognisi tersebut diberikan ketika Kementerian Pertahanan memutuskan untuk memperbarui dokumen dasar dari Tridharma Ekakarma sebagai doktrin dasar Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Rahman, 2018); dan
2. Dokumentasi kebijakan dari Poros Maritim Dunia (PMD) sendiri sejatinya sangat multi-tafsir. Fokus PMD masih sangat dipertanyakan sebagai kebijakan yang condong terhadap isu pertahanan atau ekonomi. Di satu sisi, PMD mendapat sambutan dari TNI-AL dan memiliki implikasi besar secara kelembagaan terhadap Tentara Nasional Indonesia. Namun, di sisi lain, PMD dapat dibilang sama kompatibelnya untuk menjadi

kiblat pengembangan ekonomi mengingat Indonesia kemudian juga meluncurkan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai upaya manifestasi targetnya (Qur'ani, 2019).

Pada akhirnya, adanya persistensi kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi PMD sebagai bentuk kebijakan baru dalam bentuk doktrin maritim untuk sepenuhnya menggantikan Wasantara sebagai doktrin hegemonik. Sehingga, dalam periode perubahannya (2014-2023), kebimbangan tersebut juga ditranslasikan dalam kebijakan maupun perilaku strategis Indonesia, utamanya di bidang maritim sebagai bidang yang paling terdampak dengan peresmian Poros Maritim Dunia.

Dinamika Doktrin dan Kebimbangan Perilaku Indonesia di Laut Cina Selatan

2014-2018: Perilaku Agresif dan Awal Mula Poros Maritim Dunia

Sebelum memperinci temuan yang mengaitkan dinamika perilaku Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS), dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan naik-turun aplikasi dua doktrin strategis di bidang maritim, berikut Tabel 2 menyajikan linimasa yang dikumpulkan berdasarkan catatan perilaku Indonesia di kawasan LCS. Linimasa tersebut juga dilengkapi dengan beberapa titik penting lainnya yang berkaitan dengan keberlanjutan strategi maritim Indonesia.

Tahun	Catatan Perilaku/Kebijakan	Patron
2014	Terpilihnya pasangan Jokowi-JK yang mengusung agenda pembaruan doktrin maritim “Poros Maritim Dunia”	Presiden
	Pembentukan Badan Keamanan Laut melalui UU No.32/2014 serta Perpres No.178/2014	Legislatif & Presiden
	Pengenalan kebijakan penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal dalam tajuk “ <i>zero-tolerance</i> ”	Kementerian Kelautan dan Perikanan
2015	Pendirian Satgas 115 sebagai “Satgas Anti Pencurian Ikan” melalui Perpres No.115/2015	Presiden
	Pembaharuan “Buku Putih Pertahanan Indonesia” yang memasukkan aspek “Poros Maritim Dunia” sebagai kepentingan pertahanan	Kementerian Pertahanan
	Usul pembentukan pangkalan militer dan posibilitas bela negara di kawasan Natuna	Menteri Pertahanan
2016	Insiden Natuna Juni 2016, diikuti dengan rapat terbatas kabinet mengenai tumpangtindih <i>nine-dash line</i>	TNI-AL

	Pengenalan istilah “Laut Natuna Utara” alih-alih “Laut Cina Selatan” untuk mempertegas kedaulatan Indonesia	Presiden
2017	Berlanjutnya penenggelaman kapal asing penangkap ikan ilegal, mencapai 317 kapal.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
2018	Pembentukan “Archipelagic & Island States (AIS) Forum” sebagai sarana diplomasi maritim Indonesia	Presiden
2019	Jokowi terpilih untuk periode kedua, tanpa memasukkan “Poros Maritim Dunia” dalam visimisinya Digantinya Menteri Susi Pujiastuti dan menurunnya frekuensi penenggelaman kapal	
2020	Penangkapan Menteri KP pada saat itu – Edhy Prabowo – atas kasus korupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi
2021	<i>Kebijakan terfokus pada pemulihan pandemi COVID-19</i>	
2022	Dikeluarkannya Perpres No.34/2022 yang memfokuskan kebijakan maritim Indonesia pada investasi, diplomasi, dan ekonomi biru	Presiden & Kemenko Marves
	Dimasukkannya provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian <i>pilot project</i> pengembangan ekonomi biru	Kemenko Marves
2023	Dilaksanakannya forum diplomasi maritim ASEAN Coast Guard Forum 2023	Badan Keamanan Laut
	Dilaksanakannya KTT pertama Archipelagic & Island States (AIS) Forum	Presiden & Kemenko Marves

Tabel 3. Linimasa terkait doktrin strategis Indonesia dan perilakunya di LCS (2014-2023).

Pada periodisasi pertama ini, dapat dinilai bahwa strategi maritim Indonesia tengah berada pada tahapan yang sangat asertif. Karakterisasinya sangat berfokus pada penegakan hukum terhadap ancaman pertahanan non-tradisional seperti penyelundupan dan penangkapan ikan ilegal. Berbagai unit-unit patroli baru di kawasan LCS juga diresmikan sebagai bentuk ketegasan kedaulatan Indonesia atas klaim tumpang-tindih negara-negara ASEAN dan Tiongkok (Fauzan, Abdullah, & Ahmad, 2019). Pada periode tersebut, salah satu bentuk pengaplikasian PMD yang diterapkan pada saat itu memperkenalkan konsep “zero-tolerance” dalam segala bentuk kejahatan transnasional di laut. Kebijakan tersebut

diikuti dengan beberapa perilaku yang dapat dikatakan sangat agresif karena di dalamnya mencakup penenggelaman kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan terpantau melakukan penangkapan ilegal (Juned, Samhudi, & Lasim, 2019).

Agresifitas Indonesia di LCS pada periode 2014-2018 secara umum dapat dibagi menjadi empat arahan, yaitu: (1) Pembentukan Badan Keamanan Laut dan pengerahan patrolinya di kawasan LCS; (2) Pengenalan kebijakan pemberantasan penangkapan ikan ilegal dan penegakannya melalui Satgas 115; (3) Usul pembentukan pangkalan militer Indonesia di kawasan LCS; serta (4) adanya Insiden Natuna yang diikuti dengan rapat kabinet mendadak di atas kapal.

Keempat perilaku yang menggambarkan kebijakan Indonesia di LCS tersebut menimbulkan ketegangan, dan keempat-empatnya pula dapat dikategorisasi sebagai kebijakan yang sarat kontroversial. Pertama, pembentukan Badan Keamanan Laut sendiri melalui UU No.32/2014 serta Perpres No.178/2014 dapat ditafsirkan sebagai tanda bahwa Jokowi tidak main-main dengan komitmennya terkait doktrin strategis PMD. Bakamla dibentuk dalam kurun waktu kurang dari 100 hari pertama Jokowi-JK, dan mendapatkan respon suportif dari Angkatan Laut Indonesia pada saat itu (Kemkominfo, 2014). Seiringan pada waktu tersebut, Satgas 115 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dibentuk untuk mendampingi tugas patroli dari TNI-Angkatan Laut di kawasan LCS yang berfokus pada penegakan hukum melawan praktik penangkapan ikan ilegal. Kebijakan yang paling kontroversial tentunya adalah penenggelaman kapal-kapal yang diamankan. Per 1 April 2017, terdapat 317 kapal yang sudah ditenggelamkan, dan angka tersebut dipercaya masih meningkat hingga akhir masa jabatan Menteri Susi Pudjiastuti di tahun 2018 (Christanto, 2017).

Seolah tidak cukup agresif dengan patroli Bakamla dan penenggelaman kapal, Indonesia juga pada saat itu menyampaikan minatnya untuk membangun pangkalan militer di kawasan Natuna, LCS. Tidak main-main, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sendiri dan didukung oleh para anggota DPR. Bukan hanya itu, Ryacudu juga mengatakan usul lain mengenai kemungkinan pelatihan bela negara masyarakat Indonesia, apabila pangkalan militer baru di kawasan Natuna hendak dibangun (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Usul tersebut pada akhirnya diikuti dengan suntikan bantuan finansial terhadap wilayah komando TNI di kawasan LCS.

Selain berfokus pada tiga perilaku tersebut, gambaran agresifitas TNI dalam penjagaan kawasan Natuna dapat terlihat ketika terjadi insiden di LCS pada bulan Juni 2016. Insiden Natuna ini dimulai dengan pengejaran kapal nelayan pencuri ikan berbendera Tiongkok di kawasan Natuna. Akan tetapi, kapal tersebut justru mendapat perlindungan dengan adanya penderekan yang dilakukan oleh kapal penjaga pantai (coast guard) dari Tiongkok, dan kemudian memaksa Indonesia untuk melepaskan pengejarannya. Tiongkok kemudian berdalih, bahwa tidak ada penangkapan ilegal pada teritori laut tersebut, mengingat bahwa tetap sah bagi kapal nelayan Tiongkok menangkap ikan di kawasan tersebut dengan perlindungan klaim teritori nine-dash line (Yakti & Susanto, 2018). Pernyataan Tiongkok tersebut kemudian memicu terjadinya rapat terbatas kabinet pada tanggal 23 Juni 2016 dengan menggarisbawahi tumpangtindih klaim teritorial di kawasan LCS. Indonesia kemudian mengambil perilaku yang lebih agresif, yaitu penguatan batalion-batalion marinir di kawasan Natuna, dan memperkenalkan istilah “Laut Natuna Utara” alih-alih LCS untuk

menegakkan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut.

2018-2021: Transisi ke Status-Quo dan Pengurangan Asertivitas

Sejatinya, pada akhir tahun 2017, asertivitas Indonesia dalam perilaku strategisnya di LCS mendapat respon yang positif. Meskipun ada beberapa pihak yang menilai bahwa perilaku-perilaku tersebut terlalu agresif, kenyataannya beberapa studi mengatakan bahwa justru agresifitas tersebut lah yang dapat dijadikan model penegakan hukum melawan penangkapan ikan ilegal di berbagai negara (Tarigan, 2018; Nurdin, Ikaningtyas, & Kurniaty, 2017). Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya, asertivitas Indonesia yang tertuang melalui semangat implementasi Poros Maritim Dunia-nya justru memudar. Pada periodisasi kedua ini, pelan-pelan, Indonesia kembali ke *status-quo* dalam menegakkan kedaulatan lautnya, yaitu berfokus pada nilai-nilai Wasantara yang memprioritaskan pertahanan dan integrasi teritorial.

Transisi tersebut pada dasarnya sangat terlihat dalam dua faktor. Pertama, tentunya adalah menurunnya komitmen dari Jokowi dan aparat pemerintah itu sendiri. Sebagaimana hilang ditelan Bumi, fokus kampanye di periode kedua presidensi Jokowi bersama Ma'ruf Amin juga sama sekali tidak menyinggung mengenai PMD (Indonesia Baik, 2019). Dalam kaitannya dengan kerangka konseptual penelitian, inkonsistensi memiliki arti penting mengingat pendorong utama dari implementasi doktrin baru adalah komunitas epistemik itu sendiri (Libel, 2018). Kedua, adalah kembali ramainya keterlibatan negara-negara tetangga dalam kontestasi geopolitik LCS yang menggeser kompas sumber ancaman Indonesia kembali kepada pembahasan *state-to-state*. Mengikuti pola yang juga disajikan sebelumnya, apabila potensi konflik yang dihadapi oleh pertahanan Indonesia lebih mengarah pada spektrum *state-to-state*, maka doktrin maritim yang lebih kompatibel adalah Wasantara.

Sejak akhir tahun 2016, beberapa friksi antar negara mulai terjadi kembali secara frekuensi di LCS. Tiongkok, sebagai contoh, mulai membangun pangkalan-pangkalan militer baru dan melanjutkan klaim teritorialnya (Zhang, 2022). Ada pula Filipina yang mengajukan keberatan terhadap klaim Tiongkok dan akhirnya memenangkan kasusnya dalam Mahkamah Arbitrase Internasional (Pemmaraju, 2016). Contoh perilaku yang sama juga dapat diberlakukan terhadap Malaysia, Vietnam, dan Taiwan – kesemuanya memiliki klaim atas Laut Cina Selatan dan merasa memiliki hak untuk melindungi produksi lautnya masing-masing (Hu, 2023). Klaim-klaim tersebut kemudian menuntun masing-masing negara untuk memperhitungkan kembali partisipasi strategisnya di LCS, yang dapat diturunkan menjadi beberapa perilaku seperti: (1) pembangunan pos-pos militer baru; (2) pengetatan patroli; dan (3) pengerahan alutsista tempur ke kawasan LCS.

Perilaku yang dikeluarkan oleh Indonesia sebagai respon kemudian justru tidak mencerminkan asertifitas yang sama sebagaimana ditunjukkan dalam penumpasan ancaman-ancaman kontemporer di laut. Dimana tindakan tersebut diasumsikan dalam penelitian ini sebagai manifestasi dari semangat awal mula implementasi PMD. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan perilaku yang bersifat lebih “bersahabat” dalam tata kelola keamanan di LCS. Pada periode ini, Indonesia lebih sering terlibat dalam percakapan diplomatik, baik dari ranah bilateral maupun multilateral. Sebagai gambaran, terdapat setidaknya dua forum kemaritiman yang coba digagas oleh Indonesia. Pertama, adalah *ASEAN Coast Guard Forum* yang sebenarnya sudah menjadi bahasan pada *ASEAN Maritime Forum* pada tahun 2014. Kedua, adalah penggabungan organisasi multilateral baru

– *Archipelagic and Island States* (AIS) Forum – melalui Deklarasi Bersama (*Joint-Declaration*) Manado 2018. Peran kedua organisasi tersebut dalam strategi maritim Indonesia kedepannya menjadi sangat penting, karena keduanya menegaskan bahwa strategi maritim Indonesia kedepannya akan: (1) bersifat kooperatif dan berfokus pada dialog; serta (2) menekankan prioritas pembangunan ekonomi biru, alih-alih penguatan pertahanan.

Setelah memasuki periode kedua dari presidensi Jokowi, penanganan kedaulatan di laut justru nihil dari kebijakan-kebijakan kontroversial, bahkan cenderung diam dan tidak terdengar. Sorotan utama justru ditunjukkan kepada pendirian Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada tahun 2019. Setelahnya, terdapat beberapa kasus yang mempengaruhi kebijakan kelautan Indonesia pada umumnya seperti pandemi COVID-19 dan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu – Edhy Prabowo. Dua hal tersebut semakin menurunkan performa implementasi kebijakan maritim Indonesia, terutama di kawasan Natuna atau Laut Cina Selatan (BBC Indonesia, 2020).

2021-2023: Prioritasi Investasi Maritim dan Pudarnya Kepentingan Strategis

Setelah negara pelan-pelan pulih dari dampak pandemi COVID-19, perhatian terhadap isu-isu kemaritiman juga secara perlahan dibangun kembali. Terdapat beberapa fenomena penting secara nasional yang memiliki potensial untuk memantik asertivitas doktrin strategis Indonesia di laut, yaitu: (1) keengganan Kementerian Pertahanan untuk memperbarui Buku Putih Pertahanan Indonesia, mengisyaratkan bahwa doktrin PMD sejatinya masih bersifat aplikatif; (2) pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI pada Desember 2022; serta (3) dikeluarkannya Perpres No.34/2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, yang memperbarui Perpres sebelumnya dengan No.16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Meskipun demikian, pada kenyataannya, tidak satupun dari faktor pendorong tersebut yang kemudian mengembalikan asertivitas Indonesia di kawasan LCS. Pengalihan fokus implementasi doktrin strategis Poros Maritim Dunia yang sebelumnya sangat berkaitan dengan infrastruktur pertahanan menuju kepentingan pembangunan juga sangat terlihat dalam perilaku Indonesia pada periode ini.

Di satu sisi, Indonesia tetap menyiapkan infrastruktur pertahanan dan patroli di kawasan Natuna, dengan alutsistanya mencakup kapal patroli, pesawat patroli, hingga kapal tempur (Achmad & Meiliana, 2023). Akan tetapi, di sisi lain, jumlah alutsista yang disiagakan juga dinilai sudah sangat berkurang, utamanya apabila dibandingkan dengan kesiapan infrastruktur pertahanan Indonesia di awal tahun 2014 (Antara, 2024). Dan, narasi ekonomi yang terus didorong juga membuat kepentingan di bidang pertahanan seolah “terpinggirkan” meskipun sempat “panas” di awal pemerintahan Jokowi periode pertama. Di titik ini, bisa dibayangkan bahwa perilaku Indonesia di LCS sudah kembali pada tahapan *status quo* dan hanya terfokus pada Wasantara – sangat tercermin dengan hilangnya asertivitas terhadap ancaman kontemporer yang menjadi identitas PMD, serta direfleksikan kembali dengan tata kelola Indonesia yang lebih berfokus pada diplomasi maritim, menandakan fokus prioritas kembali pada ancaman *state-to-state*.

Indonesia lagi-lagi memilih untuk bermain aman dengan memprioritaskan pembesaran pengaruhnya pada forum-forum diplomatik. Sebagaimana disinggung sebelumnya, pembentukan *ASEAN Coast Guard Forum* kemudian mencapai titik realisasi pada tahun 2023, berbarengan dengan periode keketuaan Indonesia di ASEAN. Forum ini dirasa

menjadi pendekatan yang lebih efektif bagi Indonesia untuk mengontrol kestabilan teritorinya di kawasan LCS, dan juga dianggap koheren dengan kepentingan mayoritas negara ASEAN yang lain (Manullang, 2023). Berkaitan dengan friksinya bersama Tiongkok yang sempat memanas pada tahun 2015-2016, Indonesia pada akhirnya hanya memberikan tekanan pada status Tiongkok sebagai salah satu anggota dari *Treaty of Amity and Cooperation*, yang menjadi dasar pentingnya hubungan persahabatan dan kooperatif di wilayah Asia Tenggara (Raila & Jelita, 2020). Periodisasi ketiga dapat digarisbawahi sebagai suatu markah bahwa ruh Poros Maritim Dunia sebagai suatu doktrin strategis sudah sepenuhnya bergeser menjadi hanya visi pengembangan ekonomi.

Pernyataan tersebut juga semakin jelas apabila dilakukan pelacakan terhadap kontribusi besar Indonesia dalam membangun *Archipelagic and Island States* (AIS) Forum. Setelah digagas di Manado pada tahun 2018, AIS Forum secara lanjut hadir dalam tatanan internasional sebagai forum utama yang memfokuskan pada pengembangan ekonomi biru. Strategi maritim Indonesia juga sepenuhnya saat ini menjadi tanggungjawab Kemenko Marves apabila merujuk pada Perpres No.34/2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Doktrin PMD yang mulanya hendak membangun asertivitas maritim Indonesia, saat ini hanya menjadi dorongan untuk diplomasi maritim (Dao, 2024). Dan, kawasan Natuna yang sebelumnya menjadi saksi pembangunan infrastruktur dan pengerahan batalion sebagai bentuk *deterrence* Indonesia akan konflik LCS, sekarang menjadi saksi bagaimana fokus pembangunan pertahanan tersebut diganti dengan masuknya beberapa *pilot project* pengembangan ekonomi biru (Akbar, Pratama, Sianturi, & Triyana, 2022). Tujuannya jelas, bahwa prioritas pembangunan ekonomi adalah kiblat dari visi kemaritiman Indonesia saat ini, dan pada akhirnya aspek pertahanan Indonesia hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan kedaulatan dengan sifat *inward-looking*.

Aspek lain yang dianggap penting sebagai determinan hilangnya asertivitas Indonesia dalam mengaplikasikan doktrin PMD adalah pergeseran prioritas pada aspek investasi maritim. Dengan terambil alihnya PMD menjadi masuk ke dalam ranah koordinasi Kemenko Marves, hal tersebut juga menandakan bahwa iklim investasi kelautan adalah aspek utama yang hendak dicapai oleh Indonesia.

Secara teoritis, pembangunan iklim investasi dan perilaku agresif militer terhadap komponen negara mitra merupakan dua hal yang bertolak belakang (Gavatiuk, Korbituak, Sokrovolska, Karvatskyi, & Yurii, 2020). Di kawasan LCS, pada akhirnya Indonesia harus membuat pilihan, utamanya mengenai responsinya atas kehadiran Tiongkok. Di satu sisi, Tiongkok adalah mitra investasi kemaritiman yang besar dan prospektus bagi Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain, banyak nelayan Tiongkok yang berani bersikap “nakal” ke dalam teritori ZEE Indonesia, dan beberapa kali terlibat pengejaran dengan badan keamanan laut (BBC Indonesia, 2016). Dalam kebimbangan tersebut, saat ini dapat dinilai bahwa Indonesia masih berpegang teguh pada aspek pertama, yaitu prioritas pengembangan investasi. Aspek *state-to-state* masih dinilai lebih esensial karena besarnya pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi. Sehingga, cerminan perilaku dari Indonesia pada akhirnya juga kembali ke Wasantara yang cenderung lebih defensif dan kooperatif, alih-alih menunjukkan favorabilitas kepada PMD yang seharusnya menekankan asertivitas dan berani berpandangan *outward*.

5. Kesimpulan

Hasil kesimpulan berdasarkan pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini kemudian dapat dipisahkan berdasarkan dua pembahasan. Analisis pertama menunjukkan bagaimana bentuk transformasi yang kemudian mendorong dinamika doktrin strategis Indonesia, sementara bagian analisis kedua menelaah bagaimana dinamika tersebut berimplikasi pada inkonsistensi dari perilaku strategis Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS). Penelitian ini berfokus pada dua pembahasan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pada periodisasi penelitian (2014-2023), Indonesia tengah berada dalam proses perubahan doktrin strategis di bidang maritim yang semula berpegang pada konsep “Wawasan Nusantara (Wasantara)” menjadi “Poros Maritim Dunia (PMD)”.

Mengenai pendalaman mengenai dinamika doktrin strategis, penelitian ini merujuk pada kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Tamir Libel. Dalam studinya, Libel (2018) mengamati bahwa pergantian doktrin di suatu negara perlu dimulai dengan krisis kebijakan berupa usul pembaruan terhadap doktrin hegemonik. Pada kasus penelitian ini, doktrin hegemonik digolongkan kepada Wasantara. Dalam periode sebelum tahun 2014, diidentifikasi bahwa Wasantara memiliki beberapa kelemahan yang kemudian disimpulkan inkompatibilitasnya terhadap postur keamanan yang seharusnya disiajikan oleh Indonesia di era kontemporer. Wasantara dianggap terlalu bersifat inward dan hanya berfokus terhadap integrasi nasional, sementara pertahanan kontemporer seharusnya lebih peka terhadap isu-isu keamanan dari aktor non-negara dan kemudian terintegrasi dengan pandangan yang lebih *outward*.

Adanya kritik tersebut kemudian menuntun proses perubahan doktrin yang digagas oleh pemerintah terpilih Jokowi-JK pada tahun 2014. Libel melanjutkan bahwa prosesi perubahan dapat dijalankan apabila sudah melewati empat tahapan, yaitu: inovasi, difusi, seleksi, dan persistensi. Sayangnya, meskipun sudah secara resmi dirilis sebagai tuntunan baru doktrin strategis Indonesia, PMD justru kurang berhasil melewati tahapan persistensi. Ditemukan bahwa sejatinya sifat pertahanan Indonesia sudah berfokus pada isu-isu kontemporer melalui pembaruan doktrin *Tridharma Ekakarma* pada tahun 2006, dan dengan demikian membuat keberadaan PMD justru kurang relevan. Lemahnya motivasi dari komunitas epistemik untuk meneruskan implementasi doktrin ini secara keseluruhan juga menjadi alasan lain.

Pada akhirnya, cacatnya proses transformasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai penjelasan dari kebimbangan perilaku strategis Indonesia yang pada penelitian ini disempitkan ke dalam kawasan Laut Cina Selatan (LCS). Terlihat bahwa kebimbangan Indonesia secara konseptual dapat dipetakan dalam tiga pembabakan. Pertama, pada tahun 2014-2018, semangat awal yang dibawakan oleh PMD menuntun perilaku yang cenderung asertif dan berfokus pada penegakan hukum atas ancaman dari aktor-aktor non-negara. Kedua, pada tahun 2018-2021, mulai terjadi transisi perilaku yang lebih cocok apabila dibedah dalam kerangka Wasantara. Ketiga, pada tahun 2021-2023, posisi PMD sebagai pegangan baru doktrin strategis Indonesia justru memudar. Strategi pertahanan Indonesia kembali berfokus pada pencegahan konflik *state-to-state* secara moderat, serta mengutamakan integritas dan stabilitas – yang mana lebih cocok dengan karakterisasi dari Wasantara sebagai doktrin hegemonik *status-quo*.

Analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi rangkaian perilaku tersebut merujuk pada kerangka yang sebelumnya diberikan oleh Feng & He (2021), bahwa dalam situasi dimana terdapat dua doktrin strategis yang sama dominannya, maka perilaku negara dalam

mencerminkan doktrin tersebut dapat dibilang sangat kontekstual. Dalam kasus Indonesia dan perilakunya di LCS, kompatibilitas doktrin strategis dan sifat ancaman dominan sejatinya sangat terhubung. Ketika isu yang difokuskan mengarah pada ancaman kontemporer, maka PMD dinilai lebih kompatibel. Sebaliknya, ketika titik isu kembali pada tata kelola pencegahan konflik *state-to-state*, maka Wasantara yang mengedepankan pertahanan dan stabilitas-lah yang kemudian menjadi pilihan.

Penelitian ini menyoroti kebimbangan perilaku strategis Indonesia di kawasan LCS sebagai latar belakang permasalahannya. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2014, Indonesia mengeluarkan doktrin strategis baru berupa “Poros Maritim Dunia” untuk memperbaharui dua doktrin sebelumnya “Sishankamrata” dan “Wasantara” yang dianggap terlalu berorientasi dengan antisipasi konflik *state-to-state*. PMD sendiri lebih mempertimbangkan ancaman pertahanan kontemporer dari aktor-aktor non-negara sebagai pola baru prioritas pertahanan Indonesia, utamanya penyelundupan, pembajakan, dan penangkapan ikan ilegal apabila dikaitkan dengan konteks pertahanan laut.

Meskipun koheren dengan aspek pertahanan kontemporer, implementasi PMD sebagai suatu doktrin strategis justru berumur pendek. Dalam kurun waktu satu dekade ke belakang, Indonesia mengimplementasikan perilaku strategis yang mulanya bersifat agresif tetapi kemudian justru lebih kooperatif sejak tahun 2018. Hal tersebut lah yang dirujuk sebagai “kebimbangan” dalam penelitian ini. Dengan besarnya peran pengenalan doktrin strategis PMD sebagai pemantik awal agresifitas Indonesia dalam tata kelola pertahanan kawasan LCS, penelitian ini kemudian menjadikan hal tersebut sebagai kedua variabel yang berhubungan. Model budaya strategis dinamik dari Feng & He (2021) kemudian diadopsi dengan beberapa kalibrasi. Secara hipotetis, penelitian ini hendak membuktikan bahwa ada keterhubungan antara sifat ancaman yang dihadapi dan koherensi perilaku berdasarkan dua doktrin strategis Indonesia di bidang kelautan – Poros Maritim Dunia dan Wawasan Nusantara.

Setelah melakukan pengumpulan data, didapat bahwa rekam jejak perilaku Indonesia di Laut Cina Selatan dapat dibagi menjadi tiga babak: (1) 2014-2017 yang menunjukkan perilaku agresif; (2) 2018-2021 yang menjadi masa transisi; dan (3) 2021-2023 yang cenderung lebih kooperatif. Pada pembabakan pertama, intensitas ancaman dari penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan-nelayan berbendera asing merupakan isu utama yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan demikian, doktrin strategis PMD kemudian sangat relevan dalam menjelaskan perilaku Indonesia yang agresif seperti friksi dengan kapal nelayan, pembuatan pos-pos militer baru, serta kebijakan penenggalaman kapal. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, semakin banyak negara yang terlibat dalam kontestasi teritorial di kawasan LCS, yang menjadi tanda bahwa apabila diteruskan, maka posibilitas konflik *state-to-state* akan tetap ada. Hal ini secara perlahan menggeser doktrin strategis Indonesia kembali ke status quo, yang berorientasi lebih *inward-looking* dalam tajuk Wasantara. PMD kemudian pada pembabakan ketiga sepenuhnya teralihkan dari semulanya sebagai doktrin strategis menjadi visi pembangunan ekonomi Indonesia saja.

Sebagai penutup, dapat diambil luaran bahwa, isu mengenai dilematika doktrin strategis yang jelas dalam kemaritiman Indonesia merupakan suatu hal yang masih perlu dibenahi. Ketidakjelasan posisi Indonesia dalam tata kelola ancaman di Laut Cina Selatan merupakan satu dari banyaknya kasus yang sudah dialami untuk membuktikan besarnya pengaruh dilematika sebagai buntut tidak sempurnanya transformasi doktrin di Indonesia. Pada akhirnya, pernyataan penutup dari penelitian ini mengarah kepada permintaan bagi Indonesia untuk memilih jalan

dalam mencapai cita-cita maritimnya: tegas dan berani dalam memupuk keinginan untuk menjadi Poros Maritim Dunia – atau mengedepankan stabilitas penanganan dalam menjaga integrasi teritorial dan martabat bahari bangsa.

6. Bibliografi

- Achmad, N. M., & Meiliana, D. (2023, Januari 16). Jaga Kedaulatan Laut Natuna, Indonesia Siagakan 4 Kapal Tempur dan 1 Pesawat Patroli. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/16/11574221/jaga-kedaulatan-laut-natuna-indonesia-siagakan-4-kapal-perang-dan-1-pesawat>.
- Achmad, N. M., & Meiliana, D. (2023, Januari 16). Jaga Kedaulatan Laut Natuna, Indonesia Siagakan 4 Kapal Tempur dan 1 Pesawat Patroli. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/16/11574221/jaga-kedaulatan-laut-natuna-indonesia-siagakan-4-kapal-perang-dan-1-pesawat>
- Akbar, D., Pratama, R. A., Sianturi, R. L., & Triyana, N. (2022). Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 166-177.
- Antara. (2024, Juni 10). Pemerintah RI Dinilai Perlu Perkuat Patroli Laut di Natuna Utara. Retrieved from ANTARA: Kantor Berita Indonesia: <https://www.antaraneews.com/berita/4146015/pemerintah-ri-dinilai-perlu-perkuat-patroli-laut-di-laut-natuna-utara>
- Anwar, D. F. (1996). Indonesia's Strategic Culture: Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, dan Hankamrata.
- Barton, J. R., & Rehner, J. (2018). Neostructuralism through Strategic Transaction: The Geopolinomics of China's Dragon Doctrine for Latin America. *Political Geography*, 77-87.
- BBC Indonesia. (2020, November 25). Edhy Prabowo Resmi Jadi Tersangka Kasus Korupsi. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55067343>
- Bjerga, K. I., & Haaland, T. L. (2010). Development of Military Doctrine: The Particular Case of Small States. *The Journal of Strategic Studies*, 505-533.
- Booth, K. (1979). *Strategy and Ethnocentrism*. New York: Holmes and Meier.
- Broadhurst, R., & Le, V. K. (2013). *Transnational Organized Crime in East and South-East Asia*. London: Routledge.
- Christanto, D. (2017, Agustus 7). Tenggelamkan Kapalnya, Lelang Ikannya! Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12584/Tenggelamkan-Kapalnya-Lelang-Ikannya-Mengakhiri-Polemik-Penyelesaian-Barang-Bukti-Hasil-Illegal-Fishing.html>
- Connelly, A. (2020). Indonesia and the South China Sea Under Jokowi. *Asia-Pacific Regional Security Assessment*, 103-117.
- Cribb, R. (2001). Military Strategy in the Indonesian Revolution: Nasution's Concept of "Total People's War" in Theory and Practice. *War & Society*, 143-154.
- Dao, Y. (2024). Maritime Diplomacy in Realizing the Vision of Golden Indonesia 2045 through the Concept of World Maritime Axis. *Politea: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 48-61.
- Dupont, A. (1996). Indonesian Defence Strategy and Security: Time for a Rethink? *Contemporary Southeast Asia*, 275-279.
- Fauzan, F., Abdullah, K., & Ahmad, M. Z. (2019). Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing. *AEGIS: Journal of International Relations*.
- Feng, H., & He, K. (2021). A Dynamic Strategic Culture Model and China's Behaviour in the South China Sea. *Cambridge Review of International Affairs*, 510-529.
- Frazier, D. V., & Hutto, J. W. (2017). *The Socialization of Military Power: Security Cooperation and Doctrine*

Development through Multinational Military Exercises. *Defence Studies*, 379-397.

- Gavatiuk, L., Korbituak, A., Sokrovska, N., Karvatskyi, M., & Yurii, E. (2020). The System of the Key Indicators of Formation of Attractive Investment Climate of Ukraine and Peculiarities of their Management. *Problems and Perspectives in Management*, 154-162.
- Gray, C. S. (1981). National Style in Strategy: The American Example. *International Security*, 35.
- Hu, L. (2023). Examining ASEAN's Effectiveness in Managing South China Sea Disputes. *The Pacific Review*, 119-147.
- Hudaya, M. (2019). Global Maritime Fulcrum: A Manifestation of Indonesia's Strategic Culture. *The Role of Identity in Politics*, 12-26.
- Indonesia Baik. (2019). Visi Jokowi Ma'ruf Amin untuk Indonesia. Retrieved from Indonesia Baik: <https://indonesiabaik.id/infografis/visi-jokowi-maruf-amin-untuk-indonesia>
- Johnston, P. (2000). Doctrine Is Not Enough: The Effect of Doctrine on the Behavior of Armies. *Parameters Autumn*, 1-9.
- Juned, M., Samhudi, G. R., & Lasim, R. A. (2019). The Impact Indonesia's Sinking of Illegal Fishing Ships on Major Southeast Asia Countries. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 62-76.
- Kaunang, R. B. (2022). Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan. *Lex Administratum*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015, September 28). Usulan Menhan Dirikan Pangkalan Militer di Natuna Dinilai Logis. Retrieved from Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: <https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/09/28/usulan-menhan-dirikan-pangkalan-militer-di-natuna-dinilai-logis.html>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016, Oktober 19). Presiden Jokowi: Pulau Terdepan akan Terus Dibangun. Retrieved from Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_pulau_terdepan_akan_terus_dibangun
- Kemkominfo. (2014). Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika: <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4327/Presiden-Jokowi-Resmi-Bentuk-Badan-Keamanan-Laut/0/berita>
- Kemkominfo. (2021). Jadi Poros Maritim Dunia, Presiden: Perlu Kerja Nyata! Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37136/jadi-poros-maritim-dunia-presiden-perlu-kerja-nyata/0/berita>
- Khusniani. (2020, Agustus 15). Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rangka HUT RI Tahun 2010-2014. Retrieved from Kompaspedia: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/pidato-kenegaraan-presiden-susilo-bambang-sudhoyono-saat-hut-ri-tahun-2009-2014>
- Kipgen, N. (2021). Indonesia: A Reluctant Participant in the South China Sea Disputes. *Strategic Analysis*, 116-127.
- Kroef, J. M. (1975). Indonesia: Strategic Perceptions and Foreign Policy. *Asian Affairs: An American Review*, 161-172.
- Kusumadewi, A. (2015, Oktober 05). Manuver TNI Bentengi Natuna di Tepi Laut Sengketa. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004161227-20-82688/manuver-tni-bentengi-natuna-di-tepi-laut-sengketa>
- Laksana, A. H. (2024, September 15). Memperkuat Diplomasi Maritim: TNI AL Bahas Latihan Bersama dengan Angkatan Laut Korea Selatan. Retrieved from VIVA Banyuwangi: <https://banyuwangi.viva.co.id/peristiwa/6297-memperkuat-diplomasi-maritim-tni-al-bahas-latihan->

bersama-dengan-angkatan-laut-korea-selatan

- Lantis, J. S. (2014). Strategic Cultures and Security Policies in the Asia-Pacific. *Contemporary Security Policy*, 166-186.
- Libel, T. (2018). Rethinking Strategic Culture: A Computational (Social Science) Discursive-Institutionalist Approach. *Journal of Strategic Studies*, 1-24.
- Libel, T. (2020). 2020. Strategic Culture as a (Discursive) Institution: A Proposal for Falsifiable Theoretical Model with Computational Operationalization, 353-372.
- Manullang, A. J. (2023). Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Coast Guard Forum. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 1-13.
- McElhatton, E. (2008). Guerilla Warfare and the Indonesian Strategic Psyche. *Small Wars Journal*.
- Nuridin, Ikaningtyas, & Kurniaty, R. (2017). The Implementation of Vessel-Sinking Policy as an Effort to Protect Indonesian Fishery Resources and Territorial Waters. *Asian-Fen International Fisheries Symposium* (pp. 12-38). Malang: IOP Publishing.
- O'Reilly, K. P. (2013). A Rogue Doctrine?: The Role of Strategic Culture on US Foreign Policy Behavior. *Foreign Policy Analysis*, 57-77.
- Pemmaraju, S. R. (2016). The South China Sea Arbitration (The Philippines v. China): Assessment of the Award on Jurisdiction and Admissibility. *Chinese Journal of International Law*, 265-307.
- Posen, B. R. (2016). Foreword: Military Doctrine and the Management of Uncertainty. *Journal of Strategic Studies*, 159-173.
- Putra, P. M. (2014, Oktober 04). Poros Maritim Dunia Jokowi Wujudkan Mimpi Bung Karno. Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2114173/poros-maritim-dunia-jokowi-wujudkan-mimpi-bung-karno>
- Qur'ani, H. (2019, Oktober 25). Kemenko Maritim Membawahi Urusan Investasi, Apa Urgensinya? Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenko-maritim-membawahi-urusan-investasi--apa-urgensinya-1t5db2a8bc54fb8/>
- Rahman, F. (2018). Implementasi Doktrin Tridarma Ekakarma melalui Teori Perimbangan Kekuatan. *Sospol*, 78-96.
- Raila, T. A., & Jelita, C. P. (2020). Settlement of International Disputes in the Body of ASEAN: Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. *Pakuan Justice Journal of Law*, 71-84.
- Ritonga, R. (2016). *Kesadaran Baru Maritim: Biografi Laksamana TNI Dr. Marsetio*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, A. P. (2014, November 13). Doktrin Poros Maritim Jokowi di Myanmar. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141113125042-106-11288/doktrin-poros-maritim-jokowi-di-myanmar>
- Sawabi, G. (2014, November 14). Hikmahanyo tentang Makna Doktrin Jokowi. Retrieved from TribunNews: <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/14/hikmahanto-tentang-makna-doktrin-jokowi>
- Seskab Republik Indonesia. (2015, November 21). Soal Laut China Selatan, Presiden Jokowi Minta Hormati Hukum Internasional. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/soal-laut-china-selatan-presiden-jokowi-minta-hormati-hukum-internasional/>
- Seskab Republik Indonesia. (2016, April 20). Pidato di Sidang IMO, Presiden Jokowi Komitmen Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/pidato-di-sidang-imo-presiden-jokowi-komitmen-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia/>
- Sinaga, O., & Robertua, V. (2018). Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power. *Global & Strategis*, 73-83.
- Sriyanto, N. (2018). Global Maritime Fulcrum, Indonesia-China Growing Relations, and Indonesia's

Middlepowermanship in the East Asia Region. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1-18.

Sudirman, A., Mooy, J., Malufti, F. M., & Ramadhan, R. A. (2019). Militarising the Natuna Islands for Indonesia's Gunboat Diplomacy. *Central European Journal of International & Security Studies*.

Sugandhi, H. (2022, Juli 27). Mendongkrak Kontribusi PDB Perikanan. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/25/mendongkrak-kontribusi-pdb-perikanan>

Sulaiman, Y. (2016). Indonesia's Strategic Culture: The Legacy of Independence. *Strategic Asia*, 169-193.

Tarigan, M. I. (2018). Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 131-146.

Tiffin, S. (2008). Raffles and the Barometer of Civilisation: Images and Descriptions of Ruined Candis in the History of Java. *Journal of the Royal Asiatic Society*, 341-360.

Wicaksana, I. G. (2019). Indonesia in the South China Sea: Foreign Policy and Regional Order. *Global Strategis*, 35-48.

Widjajanto, A. (2005). Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia. *Jurnal Pro Patria*.

Xinhua. (2019, April). China, Indonesia Agree to Step Up Belt and Road Cooperation. Retrieved from Xinhua: http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282435.htm

Yakti, P. D., & Susanto, J. (2018). Poros Maritim Dunia sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesenambungan Strategi? *Global Strategis*, 108-125.

Yakti, P. D., & Wicaksana, I. G. (2020). *Poros Maritim Dunia: Konsep, Strategi, dan Realitas*. Surabaya: Intrans Publishing.

Zhang, S. (2022). Rise of China and Its Behaviours in the South China Sea: An Analysis of Defensive Realism Perspective. *Liberal Arts and Social Sciences International Journal*, 286-306.